

Laboratorio di comunicazione III - Canale B

Effe Magazzini
7029017

Sara Romagnoli
7085652

Tiziana Tofani
7087376

Marta Ciatti
6339968

Jacopo Piergentili
7086603

Daniele Variara
7090122

KEYWORDS

"Keywords"

Tema: storyboard

20min.

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

- Accattivante
- Partecipazione
- Personalizzabile
- Trovare regole
- Fluidità
- No divagazioni

BOX DOMANDE IPOTETICHE:

1. C'è qualcuno del gruppo che ha mai utilizzato questo strumento?
2. Cos'è uno storyboard?

Inserire altre domande

3. PENSATE CHE LA STRUTTURA DELLO STORYBOARD DEBBA AVERE UNA STRUTTURA COSTANTE DA INIZIO A FINE?
4. COSA NON PUÒ MANCARE AD UNO STORYBOARD?

CONCEPT

In questa fase abbiamo iniziato a chiederci come dovesse essere strutturato il nostro storyboard, a chi indirizzarlo e cosa potrebbe permettere di fare. Grazie alle parole chiave è emerso un forte interesse per uno sviluppo a fisarmonica che permettesse una struttura accattivante e modulabile tramite intrecci.

SVILUPPO

La prima versione nata dal nostro ragionamento è uno storyboard a sviluppo lineare su supporto piegato a fisarmonica con varie possibilità di intreccio date da sviluppi a fisarmonica subordinati.

Problematiche emerse:

- Eccessivi sviluppi subordinati rendevano difficile ripiegare la struttura per il trasporto e rendevano complessa la lettura del progetto.
- Rischio di sovrapposizione accidentale fra sviluppi a fisarmonica vicini tra loro.

SVILUPPO

Creando un primo prototipo ci siamo resi conto di alcune limitazioni che la piegatura a fisarmonica della storyline principale presenta:

- La piegatura del foglio crea margini che delimitano un formato fisso entro cui lavorare.
- Le fessure entro le quali gli inserti scorrono ne limitano le dimensioni.

SVILUPPO

La struttura definitiva del nostro storyboard prevede:

- L'impiego di un rotolo di carta orizzontale su cui si sviluppa la storia e/o il progetto principale da raccontare,
- Un sistema d'intrecci disposti perpendicolarmente che presentano approfondimenti e/o alternative alla soluzione progettuale proposta.

LINEE GUIDA

CONSIGLI DI UTILIZZO

I Macro-argomenti per indirizzare lo sviluppo progettuale:

Obiettivi emotivi

Studio dei valori/sensazioni che si vuole suscitare.

Presentazione degli elementi

Tutti quegli elementi che sono presenti nel progetto (arredi, personaggi, materiali...).

Soluzioni progettuali

Idee mirate alla risoluzione dei problemi presentati dal progetto.

Fattibilità

Si può realizzare? (Tecnologia, costo, accessibilità...).

Forma finale

Forma del progetto finito.

Rotolo di carta

Fogli divisibili

Fogli traslucidi

Mollette fermacarta

Stickers di reazione

Istruzioni d'uso

Pennarelli colorati

IL KIT

- Rotolo di carta
- Fogli divisibili
- Mollette fermacarta
- Pennarelli colorati
- Fogli traslucidi
- Sticker di reazione
- Istruzioni d'uso

ISTRUZIONI

Componenti del kit:

- Rotolo di carta 22 cm x 10 m
- Fogli di carta strappabili
- Fogli di carta lucida
- 5 Stickers macroargomenti
- 8 Stickers reazioni
- Clips fermacarte
- Pennarelli colorati

Modo d'uso:

Srotolare il rotolo orizzontalmente per creare il corpo della storia principale. Utilizzare verticalmente i fogli di carta strappabili per ulteriori precisazioni, possibili alternative o sviluppi secondari. Per fissare le due strutture perpendicolarmente, sono fornite nel kit delle clips fermacarte. In questo modo è possibile formare degli intrecci modificabili a piacere. Sono presenti fogli lucidi per valutare diverse opzioni agendo su disegni già realizzati. Gli stickers all'interno del kit sono utilizzabili per reagire agli sviluppi della storia e rendere la costruzione dello storyboard più partecipativa.

MACRO-ARGOMENTI

Una possibilità di utilizzare lo storyboard è quella di suddividerlo per tematiche generiche adattabili a vari settori progettuali. Di seguito si elencano i 5 macro-argomenti:

- **Soluzioni progettuali**
Problemi che il progetto si propone di risolvere
- **Obiettivi emotivi**
Studio dei valori e sensazioni che voglio suscitare
- **Presentazione degli elementi**
Tutti quegli elementi che caratterizzano il progetto (arredi, personaggi, materiali...)
- **Fattibilità**
Si può fare? (tecnologia, costo, accessibilità...)
- **Forma finale**
Forma del progetto finito

CONCLUSIONI

L'utente finale troverà, insieme al kit, le istruzioni che spiegano come usare lo storyboard e i vari elementi al suo interno.

Oltre ai componenti della struttura base è fornito un set di stickers con l'intento di supportare e agevolare l'utente nella fase di progettazione, racconto e storytelling.

In questo modo è possibile lavorare con uno strumento personalizzabile.

USER GUIDE

Srotola, disegna e racconta!